

**O'QUVCHILARDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLLANTIRISH – MA'NAVİY VA INTELLEKTUAL
TARBIYANING ASOSI SIFATIDA
(7-SINF FIZIKA FANI MISOLIDA)**

*Turabova Lobar Xusen qizi, Qori Niyoziy nomidagi
tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti*

Maqolada tanqidiy fikrlashni shakllantirishning dolzarbligi, uning o'quvchilarning ma'naviy va intellektual rivojlanishidagi o'rni, 7-sinfda fizika fani orqali bu jarayonni samarali amalga oshirish yo'llari tahlil qilinadi. Fizikaviy bilimlar orqali real hayotga bog'langan, mustaqil fikr yurita oladigan, savol berishga va xulosa chiqarishga qodir shaxsni shakllantirish metodik jihatdan ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, ma'naviy tarbiya, intellektual rivojlanish, fizika, metodika, o'quvchi shaxsi, interfaol ta'lim, konstruktivizm, tafakkur.

В статье анализируется актуальность формирования критического мышления, его роль в духовном и интеллектуальном развитии учащихся, а также пути эффективной реализации этого процесса через предмет физики в 7 классе. С методической точки зрения рассматриваются подходы к формированию личности, способной логически мыслить, задавать вопросы и делать выводы на основе физических знаний, применимых к реальной жизни.

Ключевые слова: критическое мышление, духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, физика, методика, личность ученика, интерактивное обучение, конструктивизм, мышление.

The article analyzes the relevance of developing critical thinking and its role in the moral and intellectual development of students, as well as effective ways to implement this process through 7th-grade

physics education. From a methodological perspective, the paper examines how to shape individuals who can think independently, ask questions, and draw conclusions by connecting physics knowledge to real-life contexts.

Keywords: *critical thinking, moral education, intellectual development, physics, methodology, student personality, interactive learning, constructivism, reasoning.*

Zamonaviy ta'lim tizimi shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga asoslanadi. Ta'lim jarayonining markazida faqat bilim emas, balki o'quvchining fikrlash madaniyati, axloqiy pozitsiyasi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati ham turadi. Shu nuqtayi nazardan, tanqidiy fikrlash – shunchaki kognitiv ko'nikma emas, balki ma'naviy va intellektual tarbiyaning ajralmas komponenti sifatida namoyon bo'lmoqda.

Yangi avlodda axborot oqimi shiddatli bo'lgan sharoitda haqiqatni yolg'ondan ajrata olish, fikrni tahlil qilish, dalillar asosida xulosa chiqarish salohiyati hayotiy ehtiyojga aylanmoqda. Shu bois, o'quvchilarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish – bu nafaqat metodik vazifa, balki pedagogik va ma'naviy mas'uliyat hamdir. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev “Maktabda o'qitish metodikasi o'zgarmasa, ta'lim sifati ham, muhit ham o'zgarmaydi” degan edi. Shunday ekan, fizika fanini o'qitishda ham an'anaviy metodlardan voz kechib, o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammoni tahlil qilish va ilmiy asosda xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvlar joriy etilishi lozim. Chunki zamonaviy ta'lim nafaqat bilim berishni, balki o'quvchini fikrlashga, savol qo'yishga va o'z fikrini asoslab bera olishga o'rgatishi kerak. Ayniqsa fizika kabi mantiq va tahlil talab qiladigan fanlarda bu yondashuv alohida ahamiyatga ega.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi

Tanqidiy fikrlash, ma'naviy va intellektual tarbiya hamda fizika fanining pedagogik imkoniyatlarini yoritishda relyevli ilmiy-nazariy

manbalarga tayanish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada foydalanilgan adabiyotlar o'quvchida tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonini ilmiy-metodik va falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilish imkonini beradi.

Paulo Freire tomonidan ilgari surilgan tanqidiy pedagogika nazariyasi o'quvchini bilimni faqat qabul qiluvchi emas, balki uni faol ravishda tahlil qiluvchi va qayta yaratishga qodir shaxs sifatida ko'radi. U o'quvchilarda ongli savol berish, ijtimoiy hodisalarni tushunish va adolatli qaror qabul qilish kompetensiyalarini shakllantirishni tarbiya jarayonining markaziy maqsadi sifatida belgilaydi. J.Deweyning yondashuvi esa o'quvchining shaxsiy tajribasiga asoslangan holda bilimlarni qurish va faoliyat orqali fikrni boyitish zarurligini ta'kidlaydi. Dewey yondashuvi asosida fizika fanidagi hodisalarni amaliy tajriba orqali o'rganish o'quvchilarni ilmiy tahlilga, shuningdek, sabab-oqibat aloqalarini mustaqil tushunishga undaydi. Yuqoridagi adabiyotlar tanqidiy fikrlashni shakllantirish orqali o'quvchining nafaqat intellektual, balki axloqiy va ijtimoiy kamolotiga xizmat qilishini ilmiy jihatdan asoslaydi. Bu fikrlar maqolada ilgari surilgan g'oyalar bilan metodologik jihatdan uyg'unlashadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqola zamonaviy pedagogik yondashuvlarga tayangan holda ishlab chiqilgan. Tadqiqot metodologiyasi sifatida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, tanqidiy pedagogika, konstruktivizm va reflektiv metod asosida o'quvchilarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga urg'u berilgan. Fizika fanini ma'naviy va intellektual tarbiya bilan uyg'unlashtirish orqali integrativ metodika qo'llanilgan. O'quvchilarning mustaqil fikrlashi, tahlil qilishi, xulosa chiqarishi hamda o'z fikrlarini qayta ko'rib chiqishi tadqiqotning asosiy metodik yondashuvlaridir.

Tahlil va natijalar

Tanqidiy fikrlash – bu ma'lumotlarga baho bera olish, tahlil qilish,

sabab-oqibat munosabatlarini aniqlash, turli nuqtai nazarlarni solishtira olish va xulosa chiqarish qobiliyatidir. Tanqidiy fikrlash – bu ongli, maqsadli, sistematik fikrlashdir. Bu jarayonda shaxs:

- ma'lumotlarni baholaydi;
- asoslangan savollar beradi;
- taxmin va farazlarni tahlil qiladi;
- dalillarga tayangan holda xulosaga keladi.

Tanqidiy fikrlashning ma'naviy tarbiya bilan uzviy bog'liqligi shundaki, u shaxsni:

- yuzaki qarorlar emas, chuqur tahlil asosida harakat qilishga;
- boshqa fikrlarga nisbatan bag'rikeng bo'lishga;
- Fikrlar xilma-xilligiga hurmat bilan qarashga;
- Adolatli va xolis fikrlashga;
- Shoshqaloqlikdan yiroq, izchil tahliliy yondashuvga;
- Ilmiy asoslangan fikr yuritish.

Bu xususiyatlar esa barkamol shaxs tarbiyasining tayanch tamoyillaridir.

Tanqidiy fikrlashni faollashtiruvchi fizik mavzularga misollar

Mavzu: "Issiqlik hodisalari"

- Suv qanday holatlarda qaynaydi?
- Atmosfera bosimi o'zgarishi qaynatish haroratiga qanday ta'sir ko'rsatadi?
- Nima uchun tepalikda suv tezroq qaynaydi, lekin taom kechroq pishadi?

Bu savollar o'quvchilarning: sabab-oqibatni tushunishga, kutilmagan hodisani izohlashga hamda shubhalanish va aniqlashtirishga intilishiga yo'naltiradi.

Mavzu: "Moddalarning zichligi"

- Nima uchun temir g'isht suvga cho'kadi, lekin temirdan yasalgan kema suzadi? Bu yerda tanqidiy fikrlash:
- oldindan mavjud stereotiplarni sinovdan o'tkazish,

- yangi g'oyalar ishlab chiqish,
- jismoniy qonuniyatlarni real hayotga bog'lashga yo'naltiriladi.

Mavzu: "Moddaning holatlari va ularning o'zgarishi"

Dars davomida quyidagi savollar bilan o'quvchilarning fikrlash jarayoniga turtki beriladi:

- Nima uchun moddalar harorat ta'sirida holatini o'zgartiradi?
- Harorat oshgan sari zarrachalarning harakati qanday o'zgaradi?
- Har qanday suyuqlik qaynash haroratiga yetganda bug'lanadimi?

Bu savollar orqali o'quvchilarda kuzatish, tahlil qilish, taxmin bildirish, dalil bilan fikrini asoslash, xulosa chiqarish ko'nikmalari shakllanadi.

Tanqidiy fikrlash orqali ma'naviy qadriyatlarni shakllantirish

Tanqidiy fikrlash – bu nafaqat intellektual, balki ma'naviy faoliyatdir. Chunki tanqidiy fikrlovchi shaxs manipulyatsiyaga berilmaydi, axloqiy jihatdan to'g'ri qarorlar qabul qilishga intiladi, jamiyatdagi muammolarni tahlil qila oladi va qarorlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

Fizika fanida tanqidiy fikrlash orqali:

- o'quvchilar tabiatni qadrlashni,
- inson faoliyatining ekologik oqibatlarini tushunishni,
- ilm-fan yutuqlarining ijtimoiy hayotdagi o'rnini anglashni o'rganadi.

Masalan, "energiya tejash" mavzusi orqali insonning ekologik madaniyati, javobgarligi va resurslarga munosabati yoritiladi.

Ma'naviy qadriyatlar – bu milliy o'zlik, urf-odat, axloqiy mezonlar va umuminsoniy fazilatlarining uyg'unlashgan ko'rinishidir. Tanqidiy fikrlash orqali bu qadriyatlar yosh ongiga shunchaki yodlab olish emas, balki anglab yetish, ichki ehtiyoj sifatida qabul qilish shaklida singdiriladi. Masalan, halollik, vatanparvarlik, sabr-toqat, boshqalarga hurmat kabi fazilatlar shunchaki targ'ibot bilan emas, balki ongli tushunish orqali mustahkamlanadi. Ana shu jarayonda o'quvchi

“nima uchun” degan savolga javob izlaydi, qadriyatlarning mohiyatini chuqurroq anglaydi.

O‘quvchilarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda o‘qituvchining roli ham katta ahamiyatga ega. O‘qituvchi fizika darslarini o‘qitishda quyidagi metodlarga tayanishi lozim:

Savol berish texnologiyasi: “Nima uchun?”, “Qanday qilib?”, “Agar... bo‘lsa, nima sodir bo‘ladi?” kabi savollar.

Bahsli vaziyat yaratish: Darsda ikki xil fikr ilgari surish va o‘quvchilardan pozitsiya tanlashni so‘rash.

Tajriba natijalariga shubha bilan qarash: Masalan: “Har doim bu natija chiqdimikan? Boshqa sharoitda qanday bo‘lardi?”

“Fikrlar jurnalini” yuritish: Har bir mavzudan so‘ng o‘quvchilardan o‘z fikrlarini yozma tarzda ifodalashni so‘rash.

Bundan tashqari o‘qituvchi mavzularga mos ravishda axloqiy va diniy qadriyatlar bilan bog‘lash orqali ham o‘quvchilarda ma‘naviy tarbiyani shakllantirishi mumkin. Masalan, “Energiya” mavzusi doirasida o‘qituvchi energiyaning isrofgarchiligi haqida gapirganda Qur‘ondan “Isrof qilmanglar. Alloh isrof qiluvchilarni yoqtirmaydi” (A‘rof surasi, 31-oyat) – degan oyatni misol keltirsa, o‘quvchilar fizik hodisani nafaqat ilmiy, balki ma‘naviy yondashuv bilan baholaydilar.

Xulosa va takliflar

Tanqidiy fikrlash – o‘quvchilarning nafaqat bilim olish, balki o‘rganganini anglash, tahlil qilish va mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmalarini shakllantiradi. 7-sinfda ushbu ko‘nikmalarni rivojlantirish, ayniqsa fizika fanida amalga oshirilganda, o‘quvchilarda mantiqiy tafakkur, kuzatuvchanlik, tahliliy fikrlash va ijtimoiy mas‘uliyat tuyg‘usi mustahkamlanadi. Tanqidiy fikrlash ma‘naviy tarbiya bilan uyg‘un holda berilganda ongli va faol fuqaroni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda fizika darslarida o‘quvchilar-

da tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi:

– Har bir yangi mavzuni real hayotga oid muammoli savollar bilan boshlash – tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradi.

– Tajribalardan so'ng o'quvchilarga sabab-oqibatli savollar berish (masalan, “Nega bu hodisa yuz berdi?”, “Qanday shartlarda natija o'zgaradi?”) – ularni chuqurroq o'ylashga undaydi.

– Dars davomida qarama-qarshi fikrlarni muhokama qilish va o'quvchilarga o'z fikrini asoslab berish imkonini yaratish – tanqidiy tahlilni chuqurlashtiradi.

– Dars oxirida o'z fikrini yozma ravishda ifodalashga o'rgatish

– o'quvchilarning metakognitiv (o'z fikr jarayonini kuzatish) ko'nikmalarini rivojlantiradi.

– Fizik hodisalarni axloqiy va diniy qadriyatlar bilan bog'lash orqali o'quvchilar ma'naviy jihatdan ham fikrlashga o'rgatiladi.

Adabiyotlar:

1. Sh.M. Mirziyoyevning “Mamlakatimizda ta'lim–tarbiya tizimini takomillashtirish “Ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirish masalalari bo'yicha videoselektor yig'ilishi” dagi nutqi 30 – oktabr 2020- yil.

2. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa.// Toshkent: “O'zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti. 2015. – 376 b.

3. J. Dewey, Democracy and Education. Dover Publications, New York 1916. 346c

4. Каменецкий С.Е., Орехов В.П.. Методика решения задач по физике в средней школе. – М.: Просвещение, 1987.

5. L.X. Turabova, “Xorijiy davlatlar ta'lim va tarbiya tizimidagi ilg'or tajribalar(Yaponiya va Singapur tajribasi misolida)” “Tarbiyaga oid xalqaro tajribalarni to'plash va transformatsiyalash strategiyalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2025 yil 20-fevral, 478-481-b.

6. L.X. Turabova, Sh.O. Toshpo‘latova “Fizika darslarida kollaborativ texnologiyalar yordamida o‘quvchilarda mas’uliyat va ilmiy tafakkurni shakllantirish” International scientific and practical conference “International experience in the use of collaborative technologies in child rearing”, April 22, 2025, 138-141-p.

7. L.X. Turabova, “Fizika darslarida o‘quvchilarda ma’naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi” Maktabgacha va maktab ta’limi jurnali, 2025-yil, mart, №3-son, 239-241-b

